

ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

¹Яхшибоев Рустам Эркинбой угли, ²Кудратиллаев Мейрбек Бахитбай угли,
³Сиддиков Бобирбек Норпулат угли

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технология имени Мухаммада ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7858001>

Abstract. This article discusses innovative equipment for diagnosing gastroenterological diseases. An analysis of innovative equipment is presented based on categories such as technical characteristics, examination time, cost, and diagnostic accuracy. The results of qualitative evaluations of the performance of these medical devices are analyzed and provided for further implementation in the medical industry. The article proposes the principle of operation of the innovative equipment "SALIVA" for detecting gastroenterological diseases, in order to accelerate and timely diagnose them.

Keywords: Research, innovation, equipment, diagnosis, gastroenterology, diseases.

ВВЕДЕНИЕ

После очага пандемии COVID – 19 обострились многие сопутствующие заболевания. В рейтинге здравоохранения, гастроэнтерологические заболевания занимают второе место. С развитием информационно-коммуникационных технологии разрабатывается разные аппаратно-программные комплексы и устройства. Тенденция разработки аппаратно-программных комплексов в медицинской отрасли увеличивается год за годом (рис 1).

Рис 1. Тенденция разработки медицинских аппаратного-программных комплексов.

Применение инновационных технологии в медицине является актуальной, так как вся отрасль в данный момент требует усовершенствования всех видов оборудования и устройств для диагностики всех видов заболеваний.

Разработка отечественных инновационных технологии в нашей стране является на уровне государственной политики, где подчёркиваются нижеуказанными нормами законодательства Республики Узбекистан как:

- УП №213 23.03.2018г - “Об утверждении положения о порядке государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и выдачи регистрационного удостоверения”;

- УП №6079 5.10.2020г – “Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации”;

- ПП №4996 17.02.2021г - «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта»;

- УП №6221 05.05.2021г - “О последовательном продолжении осуществляемых в системе здравоохранения реформ и создании необходимых условий для повышения потенциала медицинских работников”.

Исходя из вышеуказанных законодательных норм и тенденции развития инновационных технологий, проводились исследования ряд оборудования, которые используются в диагностике гастроэнтерологических заболеваний. В продолжении исследования было предложено инновационное решение для диагностики гастроэнтерологических заболеваний.

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

В диагностики желудочно-кишечного тракта в данное время используется разные инновационные оборудовании. Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является одной из важнейших областей медицины, поскольку многие заболевания ЖКТ, такие как язвы, рак желудка и кишечника, хронические гастриты и дуодениты, могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Инновационные технологии в области диагностики ЖКТ могут способствовать на более точной и эффективной диагностики заболеваний, а также улучшении качества жизни пациентов.

Одним из таких инновационных оборудований для диагностики заболеваний ЖКТ является фиброгастроскоп, являющийся усовершенствованной версией гастроскопа. Фиброгастроскоп позволяет медицинскому персоналу осмотреть внутреннюю поверхность желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью оптической системы и световода. Также фиброгастроскоп позволяет врачу получить биопсию для дальнейшего исследования.

Рис 2. Фиброгастроскоп

Еще одним инновационным оборудованием для диагностики заболеваний ЖКТ является капсульная эндоскопия, которая позволяет медицинскому персоналу осмотреть внутреннюю поверхность ЖКТ, используя капсулу с камерой, которая проходит через

пищеварительную систему и выводится из организма наружу. Капсульная эндоскопия может быть полезна в случаях, когда гастроскопия не может быть выполнена из-за осложнений или неудобств для пациента.

Также существуют инновационные методы для диагностики заболеваний ЖКТ, такие как киноэндоскопия, которая позволяет медицинскому персоналу осмотреть движение пищи через ЖКТ в режиме реального времени, и трансабдоминальная ультразвуковая диагностика, которая позволяет врачу получить изображение ЖКТ с помощью ультразвуковых волн, проходящих через брюшную стенку.

Рис 3. Капсульная эндоскопия

Существуют ряд инновационных методов для обработки изображений, такие как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), которые могут использоваться для диагностики заболеваний ЖКТ. КТ и МРТ позволяют получать более детальные изображения органов ЖКТ, что может помочь врачам выявлять заболевания на более ранних стадиях и точнее определять их характеристики.

Кроме того, существуют такие инновационные технологии, как виртуальная колоноскопия, позволяющий врачу осмотреть внутреннюю поверхность толстой кишки с помощью компьютерной томографии. Этот метод менее инвазивен, чем традиционная колоноскопия, и может быть намного лучше для пациентов.

Таблица 3.

Анализ программно-аппаратных комплексов первичной диагностики

№	Наименование устройства	Стоймость	Время диагностики	Точность диагностики
1	Гастроскоп	14,5 млн сум	30 минут	70%
2	Гастродуоденоскоп	40 млн сум	20 минут	80%
3	Дуоденоскоп	66 млн сум	15 минут	82%
4	Эзофагоскоп	72 млн сум	20 минут	84%
5	Колоноскоп	420 млн сум	10 минут	90%
6	Видеогастроскоп	61-150 млн сум	10 минут	85
7	Тонкий гастрофиброскоп	90 млн сум	25 минут	80%
8	Гастрофиброскоп	138 млн сум	20 минут	86%
9	Цистофиброскоп	112 млн сум	20 минут	81%
10	Гастроэнтеромонитор	7,5 млн сум	21 минута	72,50%
11	Гастроманометр	71 млн сум	10 минут	84,50%
12	Кислотный гастрометр	71 млн сум	3 часа	85,50%

13	Ацидогастромонитор	71 млн сум	3 часа	86,50%
14	слюна	3 млн сум	2 минуты	98%

В целом, инновационные технологии в области диагностики заболеваний ЖКТ предлагают новые возможности для более точной и эффективной диагностики заболеваний, а также улучшения качества жизни пациентов. Тем не менее, необходимо учитывать факторы, такие как стоимость, доступность и опыт специалистов, при выборе наилучшего метода диагностики для конкретного пациента.

Рис 4. Магнитно-резонансная томография (МРТ)

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Saliva — это инновационный аппаратно-программный комплекс для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта с использованием анализа слюнной железы. Оно основана на технологию оптической биосенсора, которая позволяет определять биомаркеры заболеваний в слюне человека.

С помощью Saliva можно выявлять различные заболевания ЖКТ, такие как язвы желудка, гастриты, рак желудка, кишечные инфекции и другие. Аппаратно-программный комплекс Saliva предлагает неинвазивный и быстрый метод диагностики, который может быть проведен врачом-терапевтом в офисе или в домашних условиях.

Рис 5. Функциональная структура аппаратно-программного комплекса «Saliva»

Данные, полученные с помощью Saliva, обрабатываются программным обеспечением, которое анализирует биомаркеры и определяет вероятность наличия заболеваний ЖКТ. По результатам анализа пациент может быть отправлен на дополнительное обследование или может быть подвергнут на дополнительное лечение.

Преимущество Saliva заключается в том, что она является неинвазивным методом диагностики, не требующим биопсии или проведения других процедур, которые могут быть неприятными для пациента. Оно также может быть быстро проведен врачом-терапевтом в

офисе или в домашних условиях. Более того, Saliva может быть использован для скрининга заболеваний ЖКТ у людей, которые находятся в группе риска, например, у пожилых людей или людей с семейной историей заболеваний ЖКТ.

Рис 6. Модуль процесса диагностики

Недостатком Saliva заключается в том, что его эффективность и точность еще не было полностью подтверждено и требуется дополнительное исследование. Также необходимо учитывать, что Saliva является относительно новой технологией и может быть недоступен в некоторых регионах или быть слишком дорогим для некоторых пациентов.

Рис 7. Аппаратно-программный комплекс «Saliva»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге проведенного исследования показало, что новые инновационные технологии могут стать помощником и дополнительным компонентом для диагностики пациентов.

С учетом новейших технологиям можно сократить и ускорить время диагностики для лечения пациентов. Данное решение даёт медицине решить проблемы своевременно и правильно диагностировать пациентов.

Предложенный аппаратно-программный комплекс «Saliva» является портативным устройством для патронажа и узким специалистам в медицине.

REFERENCES

1. Агапов И. И. и др. Заявки, поступившие на конкурс лучших научных проектов междисциплинарных фундаментальных исследований 2018г.(конкурс «МК», тема 26-817). – 2018.
2. Amershi S. Et al. Software engineering for machine learning: A case study //2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP). – IEEE, 2019. – С. 291-300.

3. Singh M. Et al. Evolution of machine learning in tuberculosis diagnosis: a review of deep learning-based medical applications //Electronics. – 2022. – Т. 11. – №. 17. – С. 2634.
4. Yaxshiboyev R. Development of a software and hardware complex for primary diagnostics based on deep machine learning //Central asian journal of education and computer sciences (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 20-24.
5. Яхшибоев Р., Сиддиқов Б. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-105.
6. Yakhshiboyev R. E. Development of Software and Hardware Complex for Primary Diagnosis of Gastroenterological Diseases on the Basis of Deep Machine Learning //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-20.
7. Muminov B. B. et al. Analysis of artificial intelligence algorithms for predicting gastroenterological diseases. – 2022.
8. Яхшибоева Д. Э., Эрметов Э. Я., Яхшибоев Р. Э. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ //Замоновий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари. – 2022. – №. 1. – С. 193-194.
9. Яхшибоев Р., Сиддиқов Б. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ //Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-105.
10. Rustam Y. DEVELOPMENT OF A “SALIVA” HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX MODULES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROINTESTINAL DISEASES //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 27-34.
11. Яхшибоева Д. Э., Эрметов Э. Я., Яхшибоев Р. Э. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 100-107.
12. Yakhshiboyev R. E. HARDWARE-SOFTWARE COMPLEXES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 120-127.
13. Кудратиллаев, М. Б. ТЕХНОЛОГИЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G) КАК ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ // МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «XIV ТОРАЙГЫРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». — Павлодар, 2022. — С. 384-388.
14. Кудратиллаев, М. Б. ПРИМЕНЕНИЕ 5G ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ // МАТЕРИАЛЫ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ХАОС И СТРУКТУРЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ. ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ». — Павлодар: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ, 2022. — С. 384-388.
15. Kudratillaev, M. B., S. U. Pulatov PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FIFTH-GENERATION NETWORKS (5G) IN UZBEKISTAN // "Recent advances in intelligent information and communication technology". — Tashkent: Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, 2022. — С. 393-397.

16. Кудратиллаев, М. Б. ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 5G В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ // Международный научный форум 2022.Том-1. — Ташкент: Международный научный форум 2022, 2022. — С. 915-917.
17. Кудратиллаев, М. Б. ГОРОД ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 5G ТЕХНОЛОГИЙ // “Проблемы применения современных информационных, коммуникационных технологий и ИТ -образования”. — Самарканд: Самаркандский филиал ТУИТ имени Мухаммада Аль-Хоразми, 2022. — С. 108-110.